

O'ZBEKISTON-MISR: TA'LIM SOHASIDA HAMKORLIK

Ergasheva Mohidil Davlatmirza qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistri

E-mail: mohidil4202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227263>

Kirish. O'zbekistonning zamonaviy tashqi siyosati XXI asrning jadal o'zgarib borayotgan xalqaro siyosiy voqealarni hisobga olgan holda shakllantirilmoqda, ular chuqur o'ylangan, tashabbuskor va pragmatik tashqi siyosat yo'nalishini amalga oshirishni, yuzaga kelayotgan muammolarga o'z vaqtida va munosib javob berishni talab qiladi. Bu, o'z navbatida, yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasida aks etadi. Hozirgi kunga kelib o'zaro manfaatlarga asoslangan xalqaro hamkorlik, xossatan ta'lim sohasida, har qanday davlatning maqsadi hisoblanadi, chunki u nafaqat samarali ta'lim olish imkoniyatining paydo bo'lishi hamda professor-o'qituvchilarni ta'lim darajasini rivojlantirish jarayoniga jalb qilishga, balki iqtisodiyotni rivojlantirishga ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Metodologiya. Tadqiqotning empirik qismining asosiy usullari sifatida ommaviy axborot vositalarining tarkibiy tahlili, normativ-huquqiy hujjatlarning sifatli tahlili qo'llanildi.

Natijalar. Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda Misr tomonidan Markaziy Osiyodagi eng qadimiy va nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri sifatida qaraladigan Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining roli mamlakatlarning ta'lim sohasidagi memorandumlarida juda muhim hisoblanib, mazkur universitet va Misr oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlikni keyingi bosqichga olib chiqish uchun tobora ko'proq loyihalarni amalga oshirish uchun barcha sa'y-harakatlar qilinmoqda.

Ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirish va oliy ta'limda maksimal natijalarga erishish maqsadida, bu sohada hamkorlikni tubdan tahlil qilib, quyidagilarni taklif etamiz: professor-o'qituvchilar tarkibi malakasi doimiy ravishda Misrning yetakchi oliy o'quv yurtlarida oshirilishi, Misr almashinuv dasturlari va treninglarida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professor-o'qituvchi, talaba, magistr va doktorantlarining uzluksiz ishtiroki hamda ta'lim jarayonini takomillashtirish va tajriba almashish maqsadida, Misrning yetakchi oliy o'quv yurtlari o'qituvchi va professorlarini muntazam ravishda yurtimizga taklif qilish.

Xulosa qilib aytish kerakki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi tomonidan ta'lim jarayonini isloh qilishda xalqaro tajribani joriy etish, bir qator muammolarni (korrupsiya, ilg'or yoritish texnologiyalarining yetishmasligi, ta'lim darajasi, diplomlarimizni jahon miqyosida tan olish muammosi mavjudligi) ko'rib chiqish, uning sifatini oshirish, xorijiy mamlakatlarning ilg'or oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va kengaytirish borasida muhim qadamlar qo'yilmoqda. Bularning barchasi oxir-oqibat nafaqat professional kadrlarni sifatli, raqobatbardosh tayyorlashni ta'minlashga, balki o'quv tizimining yuqoridagi muammoli masalalarni oldini olishga ko'mak beradi.

References:

1. Нестеров С.В. Общественная безопасность как правовая категория // Аграрное и O'zbekiston-Misr. Eski hamkorlar uchun yangi turtki // Said Tulaganov // "The mag" elektron jurnali. URL: <https://themag.uz/post/uzbekistan-egipet-noviy-impuls-dlya-staryh-partnerov> (murojaat sanasi: 26.09.2018).